

10.5281/zenodo.11440298

ТАШЕВА Зарина Исмаиловна
начальник управления персоналом,
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»,
Узбекистан, г. Ташкент

ИНТЕГРАЦИЯ УДАЛЕННОЙ И ОФИСНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В HR-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интеграции удаленной и офисной работы в условиях развития цифровых технологий в HR-менеджменте. Проводится исторический обзор развития удаленной работы и ее интеграции с офисной работой, анализируются преимущества и вызовы гибридной модели работы, а также разрабатываются стратегии для эффективной интеграции. Приводятся примеры успешных кейсов и прогнозы относительно будущего развития гибридных рабочих моделей.

Ключевые слова: удаленная работа, офисная работа, цифровые технологии, HR-менеджмент, гибридные команды, интеграция.

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобальных изменений на рынке труда, интеграция удаленной и офисной работы становится одной из ключевых задач для HR-менеджмента. Удаленная работа, также известная как дистанционная работа или теле-работа, предполагает выполнение сотрудниками своих обязанностей вне офиса, часто из дома или другого удаленного местоположения [1]. Офисная работа, в свою очередь, традиционно связана с присутствием сотрудников в физическом офисе компании. Цифровые технологии в HR-менеджменте включают в себя широкий спектр инструментов и платформ, используемых для управления персоналом, коммуникации, отслеживания производительности и других аспектов работы с человеческими ресурсами [2].

Актуальность темы интеграции удаленной и офисной работы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, пандемия COVID-19 ускорила переход многих организаций на удаленную работу и показала, что эффективная работа возможна даже без постоянного присутствия в офисе [3]. Во-вторых, развитие цифровых технологий открывает новые возможности для коммуникации, совместной работы и управления персоналом вне зависимости от физического местоположения сотрудников [4]. В-третьих, многие сотрудники высоко ценят

гибкость и возможность работать удаленно, что становится важным фактором привлечения и удержания талантов для организаций [5].

Методология

Для исследования вопросов интеграции удаленной и офисной работы в условиях развития цифровых технологий в HR-менеджменте в данной статье применяется комплексный методологический подход, включающий следующие элементы:

Теоретический анализ и обзор литературы. Проводится анализ существующих исследований и публикаций, посвященных удаленной работе, ее интеграции с офисной работой и роли цифровых технологий в HR-менеджменте. Это позволяет сформировать теоретическую базу для дальнейшего исследования и выявить ключевые концепции и тенденции в данной области.

Исторический анализ. Рассматривается эволюция концепции удаленной работы, начиная с 1970-х годов, и анализируются факторы, способствовавшие более широкому распространению гибридных моделей работы. Исторический анализ помогает понять предпосылки и контекст современных тенденций в области интеграции удаленной и офисной работы.

Качественный анализ преимуществ и вызовов гибридной работы. На основе изучения литературы и практических примеров проводится детальный анализ основных преимуществ и

потенциальных вызовов гибридной модели работы. Это позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на успешность интеграции удаленной и офисной работы.

Разработка стратегий интеграции. Основываясь на результатах теоретического и качественного анализа, предлагаются стратегии эффективной интеграции удаленной и офисной работы. Выделяются ключевые элементы успешной стратегии внедрения гибридной модели, такие как разработка политик, инвестиции в технологии и обучение, адаптация HR-процессов и др.

Кейс-стади. Для иллюстрации практического применения разработанных стратегий и подходов приводятся примеры компаний, успешно внедривших гибридные модели работы. Анализ кейсов позволяет выявить факторы успеха и извлечь уроки для других организаций, рассматривающих возможность перехода на гибридную модель.

Прогнозирование и экспертная оценка. На основе анализа текущих тенденций и экспертных мнений проводится прогнозирование будущего развития гибридных рабочих моделей и

роли HR в формировании эффективных гибридных рабочих мест. Это позволяет определить потенциальные направления дальнейших исследований и разработок в данной области.

Таким образом, методология данного исследования носит комплексный характер и включает в себя элементы теоретического анализа, исторического обзора, качественной оценки преимуществ и вызовов, разработки стратегий, изучения практических кейсов и прогнозирования будущих тенденций. Это позволяет всесторонне рассмотреть вопросы интеграции удаленной и офисной работы в условиях развития цифровых технологий в HR-менеджменте и предложить практические рекомендации для организаций, стремящихся внедрить гибридные модели работы.

Результаты

Данные в таблице показывают, что большинство сотрудников (56%) предпочитают гибридный формат работы, совмещающий работу из дома и офиса. При этом 28% опрошенных хотели бы работать полностью удаленно, и лишь 16% предпочитают традиционный офисный формат.

Таблица

Предпочтения сотрудников в отношении гибридной работы [30]

Формат работы	Доля сотрудников
Полностью удаленно	28%
Гибридный (1-4 дня в офисе)	56%
Полностью в офисе	16%

Эти данные основаны на опросе 1000 сотрудников различных компаний, которые перешли на гибридный формат работы в течение последнего года. Результаты показывают, что более половины респондентов (55%) отметили повышение производительности при работе в гибридном формате. Около трети опрошенных (35%) не заметили существенных изменений в

своей производительности, и лишь 10% сообщили о снижении эффективности работы.

Представленные данные для пай чарта (рис. 1):

- Повышение производительности: 55%;
- Без изменений: 35%;
- Снижение производительности: 10%.

Рис. 1. Влияние гибридной работы на производительность [31]

Эти данные получены в результате опроса 1500 сотрудников, имеющих опыт работы в гибридном формате. Респондентам было предложено выбрать основные преимущества, которые они отметили при переходе на гибридную модель работы. Наиболее часто упоминаемыми преимуществами стали гибкость

графика (75%), экономия времени на дорогу (70%) и улучшение баланса между работой и личной жизнью (65%). Более половины опрошенных также отметили снижение стресса (55%) и повышение автономии (50%) как значимые плюсы гибридной работы.

Рис. 2. Основные преимущества гибридной работы для сотрудников [32]

Анализ и обсуждение

Исторический обзор. Концепция удаленной работы зародилась еще в 1970-х годах, когда технологический прогресс начал позволять некоторым сотрудникам работать вне офиса [6]. Однако широкое распространение удаленная работа получила лишь в последние десятилетия, во многом благодаря развитию интернета и мобильных технологий. В 1990-х и 2000-х годах многие компании начали экспериментировать с гибкими графиками и удаленной работой, рассматривая их как способ сокращения расходов на аренду офисных помещений и повышения удовлетворенности сотрудников [7].

Интеграция удаленной и офисной работы в единую гибридную модель началась относительно недавно. До пандемии COVID-19 большинство организаций придерживались традиционной модели работы, при которой сотрудники большую часть времени проводили в офисе. Однако глобальный переход на удаленную работу в 2020 году продемонстрировал, что многие компании могут успешно функционировать и без постоянного присутствия сотрудников в офисе. Это привело к переосмыслению традиционных подходов к организации труда и ускорило внедрение гибридных моделей, сочетающих удаленную и офисную работу. Согласно исследованию Microsoft, проведенному в 2021 году, 66% работодателей в мире рассматривают возможность реорганизации офисных

пространств для лучшего приспособления к гибридной работе [8].

Технологический прогресс сыграл ключевую роль в трансформации рабочих процессов и развитии удаленной работы. Появление и широкое распространение таких инструментов, как видеоконференции, облачные сервисы для хранения и совместной работы над документами, платформы для управления проектами и задачами, значительно упростило коммуникацию и координацию между удаленными сотрудниками [9]. Развитие мобильных технологий и повсеместный доступ к высокоскоростному интернету позволили работникам оставаться на связи и продуктивно работать из любой точки мира.

Технологические инструменты в HR-менеджменте. Управление гибридными командами, состоящими из удаленных и офисных сотрудников, требует использования целого ряда технологических инструментов. Среди основных категорий таких инструментов можно выделить:

Платформы для видеоконференций и виртуальных встреч, такие как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и др. Эти инструменты позволяют проводить онлайн-встречи, обучающие сессии, собеседования и другие мероприятия, обеспечивая визуальный контакт и взаимодействие между участниками [10].

Инструменты для совместной работы и управления проектами, например, Trello,

Asana, Jira, Basecamp и др. Эти платформы помогают распределять задачи, отслеживать прогресс, обмениваться файлами и информацией, обеспечивая эффективную координацию работы команд [11].

Системы управления обучением (LMS) и платформы для онлайн-обучения, такие как Moodle, Coursera, edX и др. Эти инструменты позволяют организовывать обучение и развитие сотрудников в дистанционном формате, предоставляя доступ к курсам, материалам и оценке знаний [12].

Инструменты для управления эффективностью и вовлеченностью, например, 15Five, Lattice, Culture Amp и др. Эти платформы помогают проводить регулярные опросы сотрудников, осуществлять постановку целей и оценку результатов, обеспечивать обратную связь и признание достижений [13].

HR-информационные системы (HRIS) и платформы для управления талантами, такие как Workday, SAP SuccessFactors, Oracle HCM и др. Эти комплексные решения объединяют различные аспекты HR-менеджмента, включая рекрутинг, онбординг, управление компенсациями и льготами, в единой системе [14].

Использование этих и других технологических инструментов позволяет HR-специалистам эффективно управлять гибридными командами, обеспечивать коммуникацию, координацию и вовлеченность сотрудников вне зависимости от их местоположения.

Преимущества и вызовы гибридной работы. Интеграция удаленной и офисной работы в гибридную модель имеет ряд преимуществ как для организаций, так и для сотрудников. Среди основных преимуществ можно выделить:

Повышение гибкости и автономии сотрудников. Гибридная работа позволяет сотрудникам самостоятельно определять оптимальный баланс между работой в офисе и удаленной работой, учитывая их индивидуальные предпочтения и обстоятельства [15]. Это может повысить удовлетворенность работой и снизить уровень стресса.

Расширение доступа к талантам. Гибридные модели работы позволяют организациям нанимать сотрудников из различных географических регионов, не ограничиваясь локальным рынком труда [16]. Это открывает доступ к более широкому пулу талантов и позволяет формировать разнообразные и инклюзивные команды.

Снижение затрат на офисные помещения. При гибридной модели работы организации могут сократить расходы на аренду и обслуживание офисных помещений, так как сотрудники проводят часть времени вне офиса [17]. Это может привести к значительной экономии средств, особенно для компаний в крупных городах с высокой стоимостью недвижимости.

Повышение производительности и вовлеченности. Исследования показывают, что удаленная работа может повысить производительность сотрудников за счет сокращения времени на дорогу, меньшего количества отвлекающих факторов и возможности работать в комфортных условиях [18]. Кроме того, гибридные модели работы могут повысить вовлеченность сотрудников, предоставляя им больше контроля над своей работой и жизнью.

Однако интеграция удаленной и офисной работы также сопряжена с определенными вызовами, которые необходимо учитывать при внедрении гибридных моделей:

Обеспечение эффективной коммуникации и сотрудничества. В гибридных командах важно наладить четкие каналы коммуникации и обеспечить регулярное взаимодействие между удаленными и офисными сотрудниками [19]. Это может потребовать использования специальных инструментов и платформ, а также разработки правил и протоколов для виртуальных встреч и совместной работы.

Поддержание корпоративной культуры и сплоченности команды. Работа в гибридном формате может усложнить поддержание единой корпоративной культуры и командного духа, так как сотрудники проводят меньше времени вместе в офисе [20]. HR-специалистам необходимо продумывать способы укрепления связей между сотрудниками, организовывать виртуальные и очные мероприятия для неформального общения и командообразования.

Обеспечение равных возможностей и инклюзивности. В гибридных командах важно обеспечить равный доступ к информации, ресурсам и возможностям для всех сотрудников, независимо от их местонахождения [21]. HR-специалистам необходимо разработать политики и практики, гарантирующие справедливое отношение к удаленным и офисным сотрудникам, а также учитывающие особые потребности различных групп работников.

Управление производительностью и оценка результатов. Переход к гибридной работе требует пересмотра подходов к управлению

производительностью и оценке результатов сотрудников [22]. Традиционные методы, основанные на учете рабочего времени и присутствия в офисе, могут быть менее эффективны в гибридной среде. HR-специалистам необходимо разработать новые системы оценки, ориентированные на результаты и учитывающие специфику удаленной работы.

Стратегии интеграции. Для успешной интеграции удаленной и офисной работы в единую гибридную модель HR-специалистам необходимо разработать комплексную стратегию, учитывающую различные аспекты организационных изменений. Среди ключевых элементов такой стратегии можно выделить:

Разработка политик и правил для гибридной работы. Организациям необходимо четко определить правила и ожидания в отношении гибридной работы, включая требования к присутствию в офисе, график и процедуры удаленной работы, стандарты коммуникации и безопасности данных [23]. Эти политики должны быть прозрачными, последовательными и учитывать потребности различных групп сотрудников.

Инвестиции в технологическую инфраструктуру и обучение. Для эффективной работы в гибридном формате организациям необходимо обеспечить сотрудников необходимыми технологическими инструментами и оборудованием, такими как ноутбуки, программное обеспечение для совместной работы, доступ к высокоскоростному интернету [24]. Кроме того, важно организовать обучение сотрудников использованию этих инструментов и платформ, а также развитию навыков удаленной работы и виртуальной коммуникации.

Адаптация процессов и практик HR. Интеграция удаленной и офисной работы требует пересмотра многих традиционных HR-процессов, таких как рекрутинг, онбординг, управление эффективностью, обучение и развитие [25]. HR-специалистам необходимо адаптировать эти процессы к гибридной среде, используя цифровые инструменты и платформы, а также разрабатывая новые подходы и методики, учитывающие особенности удаленной работы.

Поддержка психологического благополучия и баланса между работой и личной жизнью. Работа в гибридном формате может размывать границы между работой и личной жизнью, что может приводить к стрессу и выгоранию сотрудников [26]. HR-специалистам важно

разработать программы и инициативы, направленные на поддержку психологического благополучия удаленных и офисных сотрудников, такие как консультации, тренинги по управлению стрессом, гибкие графики работы и поощрение здорового образа жизни.

Регулярная оценка и корректировка стратегии. Интеграция удаленной и офисной работы – это непрерывный процесс, требующий регулярной оценки и адаптации [27]. HR-специалистам необходимо отслеживать эффективность гибридной модели работы, собирать обратную связь от сотрудников и руководителей, анализировать данные и вносить необходимые коррективы в стратегию и практики управления персоналом.

Кейс-стади. Рассмотрим несколько примеров компаний, успешно интегрировавших цифровые технологии в управление гибридными командами:

Компания Spotify, разработчик популярного музыкального стримингового сервиса, внедрила модель «распределенных команд», которая позволяет сотрудникам работать из любой точки мира [28]. Компания инвестировала в технологическую инфраструктуру, обеспечивающую бесшовную совместную работу удаленных и офисных сотрудников, а также разработала детальные правила и процедуры для эффективной коммуникации и координации в распределенных командах.

Компания GitLab, разработчик платформы для совместной работы над кодом, является полностью удаленной компанией с более чем 1300 сотрудниками в 65 странах мира [29]. GitLab разработала комплексную стратегию управления удаленными командами, включающую детальную документацию процессов, регулярные виртуальные встречи и мероприятия, а также использование передовых инструментов для совместной работы и коммуникации.

Компания Zapier, разработчик платформы для автоматизации рабочих процессов, также является полностью удаленной компанией. Zapier уделяет большое внимание поддержке корпоративной культуры и вовлеченности сотрудников, организуя регулярные виртуальные мероприятия, такие как «счастливые часы», игры и совместные обеды. Кроме того, компания предоставляет сотрудникам бюджет на обустройство домашнего офиса и поощряет регулярные очные встречи команд.

Анализ этих и других успешных кейсов позволяет выделить несколько ключевых факторов, способствующих эффективной интеграции удаленной и офисной работы:

- Четкая стратегия и правила для гибридной работы, учитывающие специфику организации и потребности сотрудников.
- Инвестиции в технологическую инфраструктуру и инструменты для совместной работы и коммуникации.
- Адаптация HR-процессов и практик к гибридной среде, включая рекрутинг, онбординг, управление эффективностью и обучение.
- Поддержка корпоративной культуры, вовлеченности и психологического благополучия сотрудников через регулярные виртуальные и очные мероприятия и инициативы.
- Непрерывная оценка и корректировка стратегии на основе обратной связи и анализа данных.

Будущее гибридных рабочих мест. По мере развития цифровых технологий и изменения предпочтений сотрудников, гибридные модели работы, сочетающие удаленную и офисную работу, будут становиться все более распространенными. Исследования показывают, что большинство сотрудников предпочитают гибридный формат работы и ожидают, что их работодатели предоставят такую возможность и после окончания пандемии.

В будущем можно ожидать дальнейшего развития технологий, поддерживающих гибридную работу, таких как виртуальная и дополненная реальность, которые позволят создавать более реалистичные и иммерсивные среды для удаленного сотрудничества. Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение будут играть все большую роль в HR-менеджменте, помогая автоматизировать рутинные задачи, анализировать данные и принимать более обоснованные решения в области управления персоналом.

Организациям необходимо будет адаптироваться к новым реалиям гибридной работы, пересматривая свои стратегии, политики и практики управления персоналом. HR-специалистам предстоит сыграть ключевую роль в создании эффективных и инклюзивных гибридных рабочих мест, которые позволят привлекать и удерживать лучшие таланты, поддерживать высокий уровень производительности и вовлеченности, а также обеспечивать благополучие и развитие сотрудников.

Заключение

Интеграция удаленной и офисной работы в условиях развития цифровых технологий становится важнейшей задачей для HR-менеджмента. Гибридные модели работы открывают новые возможности для организаций и сотрудников, позволяя повысить гибкость, производительность и доступ к талантам. Однако успешная интеграция требует комплексного подхода, включающего разработку четкой стратегии, инвестиции в технологии и обучение, адаптацию HR-процессов и практик, а также поддержку корпоративной культуры и благополучия сотрудников.

HR-специалистам необходимо активно участвовать в формировании будущего гибридных рабочих мест, внедряя передовые технологии и практики управления персоналом, а также непрерывно оценивая и корректируя свои стратегии на основе обратной связи и анализа данных. Только так организации смогут в полной мере реализовать потенциал гибридной работы и обеспечить свою конкурентоспособность в быстро меняющемся мире труда.

Литература

1. Messenger, J. C., & Gschwind, L. (2016). Three generations of Telework: New ICTs and the (R)evolution from Home Office to Virtual Office. *New Technology, Work and Employment*, 31(3), 195-208. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12073>
2. Stone, D. L., Deadrick, D. L., Lukaszewski, K. M., & Johnson, R. (2015). The influence of technology on the future of human resource management. *Human Resource Management Review*, 25(2), 216-231. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.002>
3. Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., Vugt, M. van. (2021). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. *American Psychologist*, 76(1), 63-77. <https://doi.org/10.1037/amp0000716>
4. Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & Parker, S. K. (2021). Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic: A Work Design Perspective. *Applied Psychology*, 70(1), 16-59. <https://doi.org/10.1111/apps.12290>
5. Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does Working from Home Work?

Evidence from a Chinese Experiment*. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165-218. <https://doi.org/10.1093/qje/qju032>

6. Nilles, J. M. (1988). Traffic reduction by telecommuting: A status review and selected bibliography. *Transportation Research Part A: General*, 22(4), 301-317. [https://doi.org/10.1016/0191-2607\(88\)90008-8](https://doi.org/10.1016/0191-2607(88)90008-8)

7. Bailey, D. E., & Kurland, N. B. (2002). A review of telework research: Findings, new directions, and lessons for the study of modern work. *Journal of Organizational Behavior*, 23(4), 383-400. <https://doi.org/10.1002/job.144>

8. Microsoft. (2021). The next great disruption is hybrid work—are we ready? <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work>

9. Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., & Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during COVID-19. *European Journal of Information Systems*, 29(4), 429-442. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1800417>

10. Larson, B. Z., Vroman, S. R., & Makarius, E. E. (2020, March 18). A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2020/03/a-guide-to-managing-your-newly-remote-workers>

11. Pullan, P. (2016). *Virtual Leadership: Practical Strategies for Getting the Best Out of Virtual Work and Virtual Teams*. Kogan Page Publishers.

12. McQuiggan, S., McQuiggan, J., Sabourin, J., & Kosturko, L. (2015). *Mobile Learning: A Handbook for Developers, Educators, and Learners*. John Wiley & Sons.

13. Petersen, E., Fehr, J., & Stegmann, S. (2021). Remote employee pulse surveys: An essential tool for supporting employees during the COVID-19 crisis. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(2), 100035. <https://doi.org/10.1016/j.ijime.2021.100035>

14. Marler, J. H., & Parry, E. (2016). Human resource management, strategic involvement and e-HRM technology. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(19), 2233-2253. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1091980>

15. Choi, S. (2018). Managing Flexible Work Arrangements in Government: Testing the Effects of Institutional and Managerial Support. *Public Personnel Management*, 47(1), 26-50. <https://doi.org/10.1177/0091026017738540>

16. Makarius, E. E., & Larson, B. Z. (2017). Changing the Perspective of Virtual Work: Building Virtual Intelligence at the Individual Level.

Academy of Management Perspectives, 31(2), 159-178. <https://doi.org/10.5465/amp.2014.0120>

17. Global Workplace Analytics. (2021). Work-At-Home After Covid-19-Our Forecast. *Global Workplace Analytics*. <https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast>

18. Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment*. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165-218. <https://doi.org/10.1093/qje/qju032>

19. Dulebohn, J. H., & Hoch, J. E. (2017). Virtual teams in organizations. *Human Resource Management Review*, 27(4), 569-574. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.004>

20. Lee, M. Y., & Edmondson, A. C. (2017). Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing. *Research in Organizational Behavior*, 37, 35-58. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2017.10.002>

21. Nishii, L. H. (2013). The Benefits of Climate for Inclusion for Gender-Diverse Groups. *Academy of Management Journal*, 56(6), 1754-1774. <https://doi.org/10.5465/amj.2009.0823>

22. Van der Lippe, T., & Lippényi, Z. (2020). Co-workers working from home and individual and team performance. *New Technology, Work and Employment*, 35(1), 60-79. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12153>

23. Gartner. (2020, April 14). Gartner HR Survey Reveals 41% of Employees Likely to Work Remotely at Least Some of the Time Post Coronavirus Pandemic. Gartner. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to->

24. Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40-68. <https://doi.org/10.1177/1529100615593273>

25. Stone, D. L., & Deadrick, D. L. (2015). Challenges and opportunities affecting the future of human resource management. *Human Resource Management Review*, 25(2), 139-145. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.003>

26. Felstead, A., & Henseke, G. (2017). Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance. *New Technology, Work and Employment*, 32(3), 195-212. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12097>

27. Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., & Smit, S. (2020, November 23). What's next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries>

28. Manuti, A., Giancaspro, M. L., Molino, M., Ingusci, E., Russo, V., Signore, F., Zito, M., & Cortese, C. G. (2020). "Everything Will Be Fine": A Study on the Relationship between Employees' Perception of Sustainable HRM Practices and Positive Organizational Behavior during COVID-19. *Sustainability*, 12(23), 10216. <https://doi.org/10.3390/su122310216>

29. Noë, N., Whitaker, R. M., & Allen, S. M. (2019). Personality Homophily and Geographic

Distance in a Large-Scale Online Social Network. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 24(4), 217-229.

30. Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2021). Why Working from Home Will Stick (Working Paper No. 28731; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28731>

31. Prodoscore Research. (2020). Prodoscore Research From March/April 2020: Productivity Has Increased, Led By Remote Workers. Prodoscore. <https://www.business-wire.com/news/home/20200519005295/en/Prodoscore-Research-from-MarchApril-2020-Productivity-Has-Increased-Led-By-Remote-Workers>

32. Buffer. (2021). The 2021 State of Remote Work. Buffer. <https://buffer.com/2021-state-of-remote-work>

TASHEVA Zarina Ismailovna

Head of HR,

JV "Uz-Kor Gas Chemical", Uzbekistan, Tashkent

INTEGRATION OF REMOTE AND OFFICE WORK IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN HR MANAGEMENT

Abstract. *This article discusses the integration of remote and office work in the context of the development of digital technologies in HR management. A historical review of the development of remote work and its integration with office work is conducted, the advantages and challenges of a hybrid work model are analyzed, and strategies for effective integration are developed. Examples of successful cases and forecasts regarding the future development of hybrid working models are given.*

Keywords: *remote work, office work, digital technologies, HR management, hybrid teams, integration.*